

4.ULUSLARARASI
TRAKYA
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ
20-21 TEMMUZ 2024
EDİRNE

Kongre Kitabı

EDİTÖRLER:
PROF. DR. ALİ ATEŞ
ASSOC. PROF. DR. İSMAİL ULAN
ASSİST. PROF. DR. KAAK KOÇALI

www.isarconference.org

INDEX

CONGRES ID		II-IV
PROGRAM		V-XXVIII
GALLERY		XXIX-XXXIV
ACADEMIC INCENTIVE		XXXV
NOTIFICATIONS		XXXVI-XLVII

CONGRESS ID

CONGRESS TITLE

**4. INTERNATIONAL TRAKYA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION
CONGRESS**

DATE AND PLACE

20-21 JULY 2024, EDİRNE ONLINE PRESENTATIONS

ORGANIZATION

ISARC INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH CENTER

GENERAL COORDINATOR

Uzm. Yasemin AĞAOĞLU

EDITOR

Prof Dr. Ali ATEŞ

Assoc Prof. Dr. İsmail UKAV

Assist. Prof. Dr. Kaan KOÇALI

PRESIDENT OF CONGRESS

Prof. Dr. Mahire HÜSEYNOVA

Azərbaycan Devlet Pedagoji Universiteti

ORGANIZING COMMITTEE

Prof. Dr. İbrahim BAYRAMOV

Doç. Dr. Abdulkərim DİLER

Doç. Dr. Ahmet AKKÖSE

Doç. Dr. Elif Feyza TOPDAŞ

Doç. Dr. Gönül SAMEDOVA

Doç. Dr. Neslihan ŞAHİN

Doç. Dr. Nursen İŞİK

Doç. Dr. Özlem ÜLGER DANACI

Doç. Dr. Reyhan DADAŞOVA

Doç. Dr. Sahure YARIŞ

Doç. Dr. Tamer TURGUT

Doç. Dr. Volkan ŞENAY

Doç. Dr. Zamiğ TEHMEZOV

Dr. Aykan ÇOŞKUN

Dr. Elvan CAFEROV

Dr. Nazlı KARAMAN

Dr. Nevim TÜZÜN

ISBN: ' 978-625-367-805-0 '

SCIENCE AND ADVISORY COMMITTEE

- Prof. Dr. Ali AKİL
Saiyed Parul University
- Prof. Dr. Hazim Abd Mohammed ALJEWAREE
Alkitab University
- Prof. Dr. Aylin YALÇIN SARİBEY
Usküdar University
- Prof. Dr. Hulusi DOĞAN
Muğla Sıtkı Koçman University
- Prof. Dr. Gülçin YAHYA KAÇAR
Ankara Hacı Bayram Veli University
- Prof. Dr. Hülya ÇİÇEK
Gaziantep University
- Prof. Dr. İbrahim BAYRAMOV
Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi
- Prof. Dr. Mustafa Fedai ÇAVUŞ
Osmaniye Korkut Ata University
- Prof. Dr. Mustafa METE
Gaziantep University
- Prof. Dr. Mukadder MOLLAOĞLU
Cumhuriyet University
- Prof. Dr. Orhan ZEYBEK
Balıkesir University
- Prof. Dr. Süleyman UYAR
Alanya Alaaddin Keykubat University
- Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL
Çukurova University
- Prof. Dr. Sevi ÖZ
Ankara Hacı Bayram Veli University
- Prof. Dr. Songül ÇAKMAKÇI
Atatürk University
- Assoc. Prof. Dr. Abdülkerim DİLER
Atatürk University
- Assoc. Prof. Dr. Ahmet AKKÖSE
Atatürk University
- Assoc. Prof. Dr. Akın KIRBAŞ
Yozgat Bozok University
- Assoc. Prof. Dr. Ayşegül TÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli University
- Assoc. Prof. Dr. Ayşen ALTUN ADA
Kütahya Dumlupınar University
- Assoc. Prof. Dr. Azimbaeva GULBAYRA
Kazakh National Women's Pedagogical University
- Assoc. Prof. Dr. Bahadır KILCAN
Gazi University
- Assoc. Prof. Dr. Betül GÜZELDİR
Atatürk University
- Assoc. Prof. Dr. Elif Feyza TOPDAŞ
Atatürk University
- Assoc. Prof. Dr. Fariz AHMADOV
Azerbaycan Devlet İktisat University
- Assoc. Prof. Dr. Faruk KALAY
Yüzüncü Yıl University

Assoc. Prof. Dr. Güçlü ŞEKERCİOĞLU
Akdeniz University

Assoc. Prof. Dr. Neslihan ŞAHİN
Sivas Cumhuriyet University

Assoc. Prof. Dr. Nursen IŞIK
Dicle University

Assoc. Prof. Dr. Oqtay QULİYEV
Azərbaycan Devlet İktisat University

Assoc. Prof. Dr. Ömer Faruk RENÇBER
Gaziantep University

Assoc. Prof. Dr. Tamer TURGUT
Atatürk University

Assoc. Prof. Dr. Reyhan DADAŞOVA
Azərbaycan Devlet Pedagoji University

Assoc. Prof. Dr. Salman Bashir MEMON
Shah Abdul Latif University

Assoc. Prof. Dr. Volkan ŞENAY
Bayburt University

Assoc. Prof. Dr. Zamig TEHMEZOV
Azərbaycan Devlet Pedagoji University

Dr. Ali ARSHAD
University Utara

Dr. Ajay B. GADİCHA
Sant Gadge Baba Amravati University

Dr. Aqil MEMMEDOV
Azərbaycan Devlet İktisat University

Dr. Elşen MEMMEDLİ
Azərbaycan Devlet İktisat University

Dr. Gülnar MİRZEYEVA
Azərbaycan Devlet İktisat University

Dr. Hamdi DAĞISTANLI
MEV

Dr. Joanna HERNİK
West Pomeranian University of Technology

Dr. Nurhoca AKBULAYEV
Azərbaycan Devlet İktisat University

Dr. Suat ÖZER
MEB

Dr. Sultan SARI
Türkiye Vakıflar Bankası TAO

Dr. Ş. Selçuk SEÇİLMİŞ
Gaziantep University

Dr. Yasin SÖĞÜT
Kırşehir Ahi Evran University

Dr. Yüksel DEMİREL
Başkent University

ISARC

**4.INTERNATIONAL TRAKYA SCIENTIFIC RESEARCH AND
INNOVATION CONGRESS**

20-21 JULY 2024

EDİRNE

CONGRESS PROGRAM

JOIN ZOOM MEETING:

MEETING ID: 816 5826 3506

PASSCODE: 953568

JOIN ZOOM MEETING

<https://us02web.zoom.us/j/81658263506?pwd=vSHTmBcX7bjq7duSmOmvNhpXMpb8iB.1>

PARTICIPATING COUNTRIES

**ALBANIA/ALGERIA/AZERBAIJAN/BANGLADESH/BOSNA AND
HERZEGOVINA/BULGARIA/CANADA/FAS/INDIA/INDONESIA/IRAN/
LEBANON/MALAYSIA/NIGERIA/PAKISTAN/ROMANIA/SERBIA/THAILAND/TUNISIA/UKRAINE/UZBEKISTAN**

TOTAL NUMBER OF INTERNATIONAL PAPER: 106

PAPER FROM TURKEY: 98

zoom

ÖNEMLİ, DİKKATLE OKUYUNUZ LÜTFEN

- ❖ Kongremizde Yazım Kurallarına uygun gönderilmiş ve bilim kurulundan geçen bildirimler için online (video konferans sistemi üzerinden) sunum imkanı sağlanmıştır.
- ❖ Online sunum yapabilmek için <https://zoom.us/join> sitesi üzerinden giriş yaparak “Meeting ID or Personal Link Name” yerine ID numarasını girerek oturuma katılabilirsiniz.
- ❖ Zoom uygulaması ücretsizdir ve hesap oluşturmaya gerek yoktur.
- ❖ Zoom uygulaması kaydolmadan kullanılabilir.
- ❖ Uygulama tablet, telefon ve PC’lerde çalışıyor.
- ❖ Her oturumdaki sunucular, sunum saatinden 5 dk öncesinde oturuma bağlanmış olmaları gerekmektedir.
- ❖ Tüm kongre katılımcıları canlı bağlanarak tüm oturumları dinleyebilir.
- ❖ Moderatör – oturumdaki sunum ve bilimsel tartışma (soru-cevap) kısmından sorumludur.

DIKKATEDİLMESİ GEREKENLER- TEKNİK BİLGİLER

- ◆ Bilgisayarınızda mikrofon olduğuna ve çalıştığına emin olun.
- ◆ Zoom’da ekran paylaşma özelliğine kullanabilmelisiniz.
- ◆ Katılım belgeleri kongre sonunda tarafınıza pdf olarak gönderilecektir
- ◆ Kongre programında yer ve saat değişikliği gibi talepler dikkate alınmayacaktır

IMPORTANT, PLEASE READ CAREFULLY

- ❖ To be able to attend a meeting online, login via <https://zoom.us/join> site, enter ID “Meeting ID or Personal Link Name” and solidify the session.
- ❖ The Zoom application is free and no need to create an account.
- ❖ The Zoom application can be used without registration.
- ❖ The application works on tablets, phones and PCs.
- ❖ The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
- ❖ All congress participants can connect live and listen to all sessions.
- ❖ Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the session.

POINTS TO TAKE INTO CONSIDERATION - TECHNICAL INFORMATION

- ◆ Make sure your computer has a microphone and is working.
- ◆ You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
- ◆ Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
- ◆ Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.

ÖNEMLİ NOT: SUNUMLARINIZI HEM TÜRKÇE HEM İNGİLİZCE HAZIRLAMANIZI RİCA EDERİZ

21.07.2024

SUNDAY / 11:30-13:30

SESSION-3 HALL -10

MODERATOR: Prof . Dr. Med. Manole COJOCARU

Albania/Algeria/Azerbaijan/Bangladesh/Bosna and Herzegovina/Bulgaria/Canada/Fas/India/Indonesia/Iran/
Lebanon/Malaysia/Nigeria/Pakistan/Romania/Serbia/Thailand/Tunisia/Ukraine/Uzbekistan

AUTHORS	AFFILIATION	TOPIC TITLE
Fedi Ben DHAOU,Maroua TRIGUÏ Ghada MNASRI, Zeineb MALLEK Emna MZIOU, Mouna BAKLOUTI Bouthaina TRABELSI Mondher KASSIS	Habib Bourguiba University Hospital, Sfax, Tunisia	Evaluation Of Undesirable Events Related To Pharmacovigilance Among Young Doctors
Fedi Ben DHAOU,Maroua TRIGUÏ ,Ghada MNASRI, Emna MZIOU, Bouthaina,TRABELSI, Mouna BAKLOUTI, Zeineb MALLEK, Mondher KASSIS	Habib Bourguiba University Hospital, Sfax, Tunisia	Exploring Factors Associated To Hygiene Errors Among Young Doctors
Darine ELLOUMI, Fedi Ben DHAOU Fatma SMAOUÏ, Midani Ben AMOR Hazem MAHMOUDI, Bassem ABID	Hedi Chaker University Hospital, Sfax, Tunisia	Quality of Life of Human Immunodeficiency Virus Patients : about 70 cases
Darine ELLOUMI, Fedi Ben DHAOU Fatma SMAOUÏ, Hazem MAHMOUDI Midani Ben AMOR, Bassem ABID	Hedi Chaker University Hospital, Sfax, Tunisia	Adherence to Antiretroviral Therapy Among HIV Patients at Hedi Chaker University Hospital,Sfax
Darine ELLOUMI, Fedi Ben DHAOU Imen GASSARA, Ghaith FEKI Wael CHAKHCHA, Bassem ABID	Hedi Chaker University Hospital, Sfax, Tunisia	Quality of Work Life Among Tunisian Nurses Emigrated to Germany: about 83 cases
Darine ELLOUMI, Fedi Ben DHAOU Imen GASSAR Wael CHAKHCHA Ghaith FEKI Bassem ABID	Hedi Chaker University Hospital, Sfax, Tunisia	Resilience of Tunisian Nurses Working in Germany
Darine ELLOUMI, Fedi Ben DHAOU Eya BOUZAGHBA, Sirine Ben AOUN Bassem ABID	Hedi Chaker University Hospital, Sfax, Tunisia	Assessing Checklist Utilization and Quality in Healthcare: A Focus on Implementation and Effectiveness
Darine ELLOUMI, Fedi Ben DHAOU, Slehdine BOUCHELLIGA, Majd ETTIS, Omar KAMMOUN, Bassem ABID	Hedi Chaker University Hospital, Sfax, Tunisia	Exploring Nursing Students' knowledge Towards Organ Donation and Transplantation
Major Gheorghe GIURGIU Prof dr med Manole COJOCARU	Deniplant-Aide Sante Medical Center, Titu Maiorescu University, Romania	The Therapeutic Effects Of Deniplant Nutraceuticals On The Gut Microbiome In Patients With Psoriasis

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH CENTER

REF: AKADEMİK TEŞVİK

15.08.2024

İLGİLİ MAKAMA

4. ULUSLARARASI TRAKYA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE İNOVASYON KONGRESİ 20-21 TEMMUZ 2024 tarihleri arasında EDİRNE 'de ve online olarak 21 farklı ülkeden (Türkiye:99 ve diğer Ülkeler:106; Toplam:205) akademisyen/araştırmacıların katılımı ile gerçekleşmiştir. Kongre, 16 Ocak 2020 Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine getirilen ‘’ Tebliğlerin sunulduğu yurt içinde veya yurtdışındaki etkinliğin uluslararası olarak nitelendirilebilmesi için Türkiye dışından en az 5 ülkeden farklı tebliğ sunan konuşmacının katılım sağlaması ve tebliğlerin yarından fazlasının Türkiye dışından katılımcılar tarafından sunulması esastır. ‘’ değişikliğine uygun düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz edilir.

Saygılarımla

Sefa Salih BİLDİRİCİ
HEAD OF İSARC

AUTHORS	TITLE	NO
Bala Ekinci ŞANS	Smectitic And Kaolinitic Clay Transition Of The Istanbul Formation (Silivri, Türkiye)	437-438
Hasan ATALAY Serhan CANDEMİR	Pamuk Ekim Kararlarında Etkili Olan Faktörler: Adıyaman İli Örneği	439-451
Hakan SEMERKANT Mehmet Ali AVCI	Characterization Of Bluegrass (Poa L. ssp.) Species Collected From Different Regions Of Our Country	452-453
Selin UZ Fatma COŞKUN	Potential Utilizations Of Grape Processing By-Products For Human Nutrition	454-455
Zeynep Görkem DOĞAROĞLU Yağmur UYSAL	Antibacterial Effect Of Zinc Oxide Nanoparticles Produced Using Lavender Plant Extract	456-457
Zeynep Görkem DOĞAROĞLU Yağmur UYSAL	Antibacterial Effect Of Vine Pruning Waste Biochar Added Hydrogels	458-459
Kadir Cihan BAŞ Mehmet BÜYÜKKAYA Kaan KOÇALI	Occupational Safety In Chemicals On The Road To European Union Membership: Reach Directive Review	460-462
Gülşen GONCAGÜL Sevil ÇIRAKOĞLU KELLEÇİ	Analysis And Evaluation Of Occupational Safety Climate In The Horse Sector In Turkey	463-474
Sude Nur CİVCİOĞLU Sevil ÇIRAKOĞLU KELLEÇİ	Game In Occupational Health And Safety Trainings: Ohs Tabum	475-485
Orçun GÜNDOĞAN Tuba KEÇECİ	Examining The Adaptation Of Employees In The Maritime Logistics Sector To Digital Transformation In Terms Of Demographic Factors	486-502
Ceren PEHLİVAN	The Economic Effects Of Unemployment Problem In Turkey: Evidence From 2000-2023	503-504
Mustafa KALENDER Çiğdem AKMAN	Evaluation Of Modern Police Measures Applied In Ensuring City Security	505-514
Şeyda URFALIOĞLU ŞAHİN	A Comparative Analysis Of General Unemployment And Gender-Based Unemployment Hysteresis In Turkey	515-523
Şeyda URFALIOĞLU ŞAHİN	Assessment Of D-8 Countries In Terms Of Education Indicators	524-537
Uğur TULÜ	The Effects Of Making Remote Working Permanent After The Covid-19 Pandemic	538-539
Nesrin CANDAN	Financial Structure And Events In Turkey: Analysis Of Financial Process (2023-2024)	540-548
Fethiye ERBAY	Exhibiting Financial Culture In Finance, Money, And Banking Museums	549-565
Serkan ÇİFTÇİ	Evaluation Of Gifted Students' Opinions On Instructional Technologies	566-567
Mutlu ERBAY	Geleneksel Yolla ve Yapay Zeka ile Hazırlanmış Makale Örneklerinin Karşılaştırılması	568-593

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK YOLUNDA KİMYASALLARDA İŞ GÜVENLİĞİ: REACH DİREKTİFİ İNCELEMESİ

Kadir Cihan BAŞ

Istanbul Gelisim University, Istanbul Gelisim Vocational School, Occupational Health and Safety Program, Istanbul

ORCID ID: 0009-0005-0115-6124

Mehmet BÜYÜKKAYA

Istanbul Gelisim University, Istanbul Gelisim Vocational School, Occupational Health and Safety Program, Istanbul

ORCID ID: 0009-0003-2928-7463

Assist. Prof. Dr. Kaan KOÇALI

Istanbul Gelisim University, Istanbul Gelisim Vocational School, Occupational Health and Safety Program, Istanbul

ORCID ID: 0000-0002-1329-6176

ÖZET

İş sağlığı ve güvenliği; teknolojinin gelişmesi, sanayinin büyümesi ve kalite bilincinin artmasıyla birlikte, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İş güvenliği, çalışanların güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve iş kazalarını en aza indirmek amacıyla alınan önlemleri kapsamaktadır. Bu çalışmaların temel amaçları, iş kazaları ve meslek hastalıklarından çalışanları korumak, daha sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, üretim güvenliğini temin ederek verimliliği artırmak ve işletme güvenliğini sağlamaktır. Özellikle kimyasal maddeler, sanayi içinde iş sağlığı ve güvenliği açısından büyük riskler taşımaktadır. Kimyasallarla çalışan işçilerin maruz kalabileceği tehlikeler, iş güvenliği önlemlerinin önemini göstermektedir. Bu hususta Türkiye'de iş güvenliği alanında ulusal hukuki birçok düzenleme yapılmıştır. Ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ticari ilişkileri de bu alanda önemli bir rol oynamaktadır. Hem ticari ilişkiler hem de AB'ye uyum süreci kapsamında, AB direktiflerine uyum sağlanmaya çalışılmaktadır. Avrupa Birliği, tehlikeli kimyasal maddelerle ilgili olarak REACH direktifini yürürlüğe koymuştur. REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals), kimyasal maddelerin kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanması anlamına gelmekte ve kimyasalların insan sağlığına ve çevreye olan zararlarını en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada; kimyasal maddelerin önemi dikkate alınarak, ülkemizdeki kimyasal maddelerin durumu, tehlikeli kimyasallarla ilgili tanımlamalar ve Avrupa Birliği'nde tehlikeli kimyasalların çevre ve iş sağlığı güvenliği yönetimi ile ilgili REACH Direktifi hakkında bilgiler verilmiştir. Kimyasal maddelerde iş güvenliği kültürünün geliştirilmesi, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi, farkındalık kazandırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, iş yerlerinde daha güvenli çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Çalışma,

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen 1919B01235537 numaralı “*İstanbul Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde En Çok Kullanılan Kimyasallar ve Tehlikeli Maddelerin Belirlenerek Seçilen Maddeler İçin REACH Direktifi Kapsamında Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Durumlarının Araştırılması*” başlıklı proje çerçevesinde hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kimyasal, İş Güvenliği, REACH Direktifi

OCCUPATIONAL SAFETY IN CHEMICALS ON THE ROAD TO EUROPEAN UNION MEMBERSHIP: REACH DIRECTIVE REVIEW

ABSTRACT

Occupational health and safety is becoming increasingly important in developed and developing countries with the development of technology, growth of industry and increasing quality awareness. Occupational safety covers the measures taken to ensure that employees work in a safe environment and to minimize occupational accidents. The main purposes of these studies are to protect employees from work accidents and occupational diseases, to provide a healthier working environment, to increase efficiency by ensuring production safety and to ensure operational safety. Chemical substances, in particular, pose great risks in terms of occupational health and safety within the industry. The dangers that workers working with chemicals may be exposed to show the importance of occupational safety measures. In this regard, many national legal regulations have been made in the field of occupational safety in Turkey. Our country's commercial relations with the European Union also play an important role in this field. Within the scope of both commercial relations and the EU harmonization process, efforts are being made to comply with EU directives. The European Union has enacted the REACH directive regarding hazardous chemical substances. REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals) means the registration, evaluation, authorization and restriction of chemical substances and aims to minimize the harm of chemicals to human health and the environment. In this study; Considering the importance of chemical substances, information is given about the status of chemical substances in our country, definitions of hazardous chemicals and the REACH Directive regarding the environmental and occupational health and safety management of hazardous chemicals in the European Union. Developing a culture of occupational safety in chemical substances, preventing work accidents and occupational diseases, raising awareness and strengthening control mechanisms will contribute to the creation of safer working environments in

workplaces. The study was carried out within the scope of TÜBİTAK 2209-A University Students Research Projects Support Program, numbered 1919B01235537, titled "*Investigation of Basic Occupational Health and Safety Situations Within the Scope of REACH Directive for Selected Substances by Determining the Most Commonly Used Chemicals and Hazardous Substances in Workplaces Operating in Istanbul Beylikdüzü Organized Industrial Zone*" prepared within the framework of the project.

Keywords: Chemical, Occupational Safety, REACH Directive

isarc

INTERNATIONAL SCIENCE AND ART RESEARCH CENTER

<https://www.isarconference.org/>

ISBN: ' 978-625-367-805-0 '